

СТРУКТУРА ГОТОВОЇ ПРЗЫШЛЫХ НАУЧЫЦІЕЛІ ДО РОЗВОЈУ ТВОЎРЧЫХ ЗДІЛНОЌІ УЧНІЉ ШКОЉ ПОДСТАЎОВЫХ

Лукьянчук Маріана

помогіер дыректора Лукіега Коледрза Педагогічнега, Лук, Украіна

maryana_lpk@ukr.net

Стрессчненіе. Реформа снстему едукатсі на Украіне вымага новых павеіс до спеціалістаў сшколеніевых в закарсе пачатковага пазіому едукатсі. В сщегальнсі поавіло сіе пытанне о прыгатоваанне прысщлого наувчыіела здолнега до креатывнсі і твўрчага развоју учніў в процесі едукатснм. Вынікем высokieй аакосі ксщталенна завоавого і педагогічнега јест пазіом готывнсі прысщлых наувчыіелі. Длатега преедметом баданн јест зяавнско готывнсі до аакіеакоавіе аактывнсі ораз готывнсі прысщлых наувчыіелі до развојанна здолнсі твўрчых звласщза учніў твўрчых учніў сщкоЉ подставовых. Абы усталііі сщструкуре прысщлых наувчыіелі до развојанна здолнсі твўрчых вўрўд учніў сщкоЉ подставовых аналнзы новых сщстандарў паііствывнх выўсщых в спеціалнсі „Выксщталенне подставове”. Позвоіло то ауторову на окаршенне тых елементў прысщлых наувчыіелі до развојанна здолнсі твўрчых учніў сщкоЉ елементарных, аакіо вартосіово мотывавыіны, познавчво процесуалны, контролово оенуаіаы, комунікатывны, оsobісты і подкресленне іах глаўных всщказнсікоў

Слова клучовые: креатывнсі педагогічна, компетене завоавые, готывнсі до аактывнсі, готывнсі прысщлых наувчыіелі до развоју здолнсі твўрчых учніў сщкоЉ подставовых, елементы готывнсі.

OF FUTURE TEACHERS' READINESS FOR THE DEVELOPMENT OF CREATIVE SKILLS OF PUPILS IN PRIMARY SCHOOL

Annotation. Reforming the education system of Ukraine requires new approaches to training specialists for the initial level of education. In particular, the question arose about the preparation of a future teacher capable of creativity and creative development of pupils in the educational process. The result of high-quality vocational and pedagogical training is the level of readiness of future teachers. Therefore, the subject of the study is the phenomenon of readiness for any activity and the readiness of future teachers to develop the creative abilities of junior pupils in particular. In order to determine the structure of future teachers' readiness for the development of creative abilities of primary schoolchildren, new state standards of higher education on the specialty «Primary education» have been analyzed. This allowed the author to identify the following components of the readiness of future teachers to develop the creative abilities in elementary school pupils', such as: value-motivational, cognitive-procedural, control-assessment, communicative, personal and to highlight their main indicators.

Key words: pedagogical creativity, professional competence, readiness for activity, future teachers' readiness for the development of creative abilities of pupils in primary school, components of readiness.

СТРУКТУРА ГОТОВНОЌІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІЛНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЉАЎІВ

Аноатсіа. Реформуванна снстему оевііе Украіне потребуе новнх підходів до підготывкн фахівців для пачаткової ланкн оевііе. Зокрема постало пытаннн підготывкн майбутнього вчнтеля здатного до творчосі та творчаго развоіу учнів у оевіііньому процесі. Резултатом аакісної професійно-педагогічної підготывкн є рівень готывнсі майбутніх учнтелів.

Тому предметом дослідження є феномен готовності до будь-якої діяльності та готовність майбутніх учителів до розвитку творчих здібностей молодших школярів зокрема. З метою визначення структури готовності майбутніх учителів до розвитку творчих здібностей молодших школярів проаналізовано нові державні стандарти вищої освіти зі спеціальності «Початкова освіта». Це дозволило автору визначити такі компоненти готовності майбутніх учителів до розвитку творчих здібностей учнів початкових класів, як: ціннісно-мотиваційний, когнітивно-процесуальний, контрольно-оцінювальний, комунікативний та особистісний та виділити їх основні показники.

Ключові слова: педагогічна творчість, професійна компетентність, готовність до діяльності, готовність майбутніх вчителів до розвитку творчих здібностей молодших школярів, компоненти готовності.

Вступ. В умовах сьогодення рівень академічних знань став менш вагомим для подальшої успішної життєдіяльності. На зміну приходять нові показники успішної особистості: компетентність, стійка мотивація пізнання нового, постійна здатність до самоосвіти, творчий потенціал, усвідомлення необхідності навчатися впродовж життя. Освіченість, інтелект, духовність, моральне здоров'я, творчий потенціал, професіоналізм стають на сьогодні визначальними умовами успіху як окремої людини, так і передумовою прогресу суспільства загалом. Попри сказане, вирішувати все складніші завдання, що постають нині перед школою, має змогу лише висококваліфікований учитель, який може творчо працювати.

Як зазначено в концепції нової української школи, українська школа буде успішна, якщо до неї прийде успішний учитель. Нова школа потребує нового вчителя, який зможе стати агентом змін. До дітей має прийти людина-лідер, яка може вести за собою, яка любить свій предмет, яка його фахово викладає¹ (*Концепція нової української школи, 2016*).

Сучасний учитель має бути здатним до інноваційної діяльності, творчого та самостійного мислення, готовим до впровадження нестандартних рішень, володіти інтелектуальною компетентністю. Такі вимоги сьогодення викликають необхідність у перегляді традиційних уявлень про процес та зміст професійної підготовки вчителя.

Аналіз літературних джерел свідчить, що проблема підготовки майбутніх учителів не нова в педагогічній теорії та практиці. Питання загальнопедагогічної підготовки вчителів висвітлено в працях А. Алексюка, О. Глузмана, Н. Гузій, В. Лугового, А. Сущенко та ін. Проблему підготовки вчителів початкової школи розглядали О. Абдуліна, О. Савченко, С. Сисоєва, В. Сластьонін та ін. На шляхи та умови розвитку творчих якостей педагога у своїх працях звертали увагу В. Біблер, А. Виготський, О. Леонт'єв, О. Лук, В. Моляко, Я. Пономар'єв та ін..

Однак сьогодні підготовка у закладах вищої освіти повинна враховувати основні освітні тенденції, а отже, передбачати підготовку студентів на основі особистісно орієнтованого та компетентнісного підходів, здатних до творчого саморозвитку та розвитку творчої особистості учня.

Творчий учитель – це особистість, яка характеризується високим рівнем педагогічної креативності (креативні риси особистості й додатково сформовані мотиви, особистісні якості, здібності, що сприяють успішній творчій педагогічній діяльності), відповідним рівнем знань предмета, який викладає, набутими

¹ Нова українська школа Концептуальні засади реформування середньої школи р. 16 <http://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf> [20.05.2018]

психолого-педагогічними знаннями, уміннями та навичками, які за сприятливих для педагогічної творчості учителя умов забезпечують його ефективну педагогічну діяльність із розвитку потенційних творчих можливостей учнів (Фефілова, 2014).

Як зазначає Т. Фефілова, в умовах зростання соціальної ролі вчителя підготовка педагогічних кадрів повинна ґрунтуватися на поєднанні глибокого засвоєння основ теоретичних фахових знань із набуттям студентами практичних умінь і навичок застосовувати ці знання у майбутній педагогічній діяльності². Професійні вміння сучасного вчителя повинні бути спрямовані не просто на контроль знань і умінь школярів, а на діагностику їх потреб, діяльності, особистісних якостей, створення сприятливих умов для їх реалізації, розвитку. Це значно складніше, ніж традиційна освіта³.

Оскільки, нова українська школа спрямована на реалізацію педагогіки партнерства (співробітництва), яка ґрунтується на принципах гуманізму й творчого підходу до розвитку особистості, то великого значення в цьому процесі ми надаємо готовності майбутніх учителів до розвитку творчих здібностей учнів, починаючи з початкової школи.

Мета статті – визначити сутність феномену готовності взагалі, та готовності майбутніх учителів до розвитку творчих здібностей молодших школярів зокрема, та її основних структурних компонентів.

Сутність та структура готовності. Проблема готовності широко висвітлюється науковцями як у психології (М. Левітов, А. Лисенко, В. Моляко, Л. Нерсисян, О. Проскура, А. Пуні, О. Ухтомський та ін.), так і в педагогіці (А. Деркач, Г. Костюк, А. Линенко, В. Сластьонін, О. Ярошенко та ін.). Формуванню готовності майбутнього вчителя до педагогічної творчості присвячені праці Н. Бутусова, З. Левчук, А. Линенко та ін. Аналіз досліджень з проблеми готовності показав, що існують різні підходи до визначення суті і змісту готовності до діяльності, обумовлені різними позиціями авторів.

М. Д'яченко, Л. Кандилович (1993) розглядають готовність як єдність професійно важливих якостей особистості і настрою на майбутню діяльність. Психологічна готовність як якість і як стан у вирішальному ступені обумовлюється мотивами і індивідуальними особливостями особистості⁴.

В. Сластьонін (1995) розуміє готовність як особливий психічний стан особистості, що проявляється в наявності в суб'єкта образу, структури певної дії й постійної спрямованості на його виконання⁵.

Н.М.Бібік (1998) зазначає, що сутність готовності до будь-якого виду діяльності полягає в єдності взаємопов'язаних компонентів – мотиваційного

² Фефілова Т. (2014) Проблема формування творчої особистості майбутнього вчителя Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка, №2 (13), р. 204-208.

³ Саєнко Т. (2007) Формування творчої активності майбутнього вчителя. Рідна школа, №9, р. 22-24.

⁴ Дьяченко М. И., Кандылович Л. А. (1993) Психология высшей школы – Минск, Университетское, р.314-316.

⁵ Сластенин В. А. (1995) Профессиональная готовность учителя к воспитательной работе: содержание, структура функционирования. Профессиональная подготовка учителя в системе высшего образования. – Москва, Просвещение, р. 14–28.

(ставлення до предмета діяльності) і процесуального (знання про нього, уміння та способи їх практичного втілення)⁶.

Н. Глузман (2010) акцентує увагу на тому, що розгляд готовності до професійної педагогічної діяльності здійснюється у двох основних аспектах: функціональному та особистісному. За першим готовність розуміють як сукупність певних знань, необхідних для ефективного здійснення певної діяльності та сформованих на цій основі вмій і навичок, засіб їх успішного включення в цю діяльність. У межах другого (особистісного) аспекту готовність трактують як складну інтегровану якість особистості, структура якої містить ряд компонентів (мотиваційний, змістовий, операційний тощо)⁷.

Н. Маліннікова (2000) розглядає готовність випускника педагогічного вузу до діяльності з розвитку творчих здібностей учнів у процесі навчання як складне соціально-психологічне явище, як інтегральний прояв ряду властивостей особистості із спрямованістю на творчу діяльність. Результативність цієї діяльності визначається не тільки освіченістю педагога, але і ступенем сформованості його мотиваційної, інтелектуальної, емоційної, вольової сфери, психофізіологічними особливостями, що забезпечують йому високу професійну працездатність, творчий підхід до справи⁸.

На сьогодні не існує єдиного підходу до структури готовності майбутніх учителів. На думку М. Д'яченко, Л. Кандибович (1993), готовність студента є складним утворенням і включає у себе в стійкій єдності наступні компоненти: мотиваційний (позитивне ставлення до професії, інтерес до неї та інші професійні мотиви); орієнтаційний (знання і уявлення про особливості та умови професійної діяльності, про її вимоги до особистості); операційний (володіння способами та прийомами професійної діяльності, необхідними знаннями, уміннями, навичками); вольовий (самоконтроль, уміння управляти собою під час виконання трудових обов'язків); оцінний (самооцінка своєї професійної готовності та відповідність її до оптимальних професійних зразків); мобілізаційно-настроювальний (оцінка труднощів, майбутніх дій)⁹.

О. Пехота, А. Старєва (2005) розглядають готовність студентів через взаємозв'язок таких компонентів: ціле-мотиваційного, змістового, операційного, інтеграційного¹⁰.

О. Комар (2010) до характеристик готовності відносить знання, особистісно-емоційний апарат, загальні логічні, пізнавальні, дидактичні й організаційно-управлінські вміння¹¹.

⁶ Бібік Н.М. (1998) Формування пізнавальних інтересів молодших школярів: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук, – Київ, Інститут педагогіки АПН України, р. 124.

⁷ Глузман Н. А. (2010) Методико-математична компетентність майбутніх учителів початкових класів – Київ, ВИЦА ШКОЛА – XXI, р. 93.

⁸ Маліннікова Н. А. (2000) Подготовка будущего учителя к развитию творческих способностей учащихся в процессе обучения : диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Брянск, 2000, 260 р.

⁹ Дьяченко М. И., Кандыбович Л. А. (1993) Психология высшей школы – Минск, Университетское, р.315.

¹⁰ Пехота О. М., Старєва А. М. (2005) Особистісно орієнтоване навчання: підготовка вчителя : монографія – Миколаїв, Гліон, р.84.

І. Габеркон (2012) визначає такі компоненти зазначеної готовності: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, операційний, що обумовлені усвідомленням учителя значимості проблеми, систематичності роботи щодо розширення та поглиблення знань про сутність розвитку творчих здібностей учнів в навчально-виховному процесі початкової школи; володінням відповідними видами діяльності, навичками та уміннями практичного використання отриманих знань, мотивів; емоційною зацікавленістю у позитивному результаті роботи¹².

Ми вважаємо, що творча особистість – це діяльнісна особистість. Тому формування готовності майбутніх педагогів до розвитку творчих здібностей учнів ми вбачаємо у поєднанні таких складових, як мотиваційної, діяльнісної та особистісної.

Опираючись на думку І. Габеркон, ми розуміємо готовність майбутнього вчителя до професійної діяльності з розвитку творчих здібностей молодших школярів як результат спеціальної професійної підготовки, що визначається єдністю компонентів та характеризує цілі, мотиви діяльності з розвитку творчих здібностей учнів, володіння необхідними знаннями, уміннями, навичками, професійною компетентністю розвитку творчих здібностей молодших школярів.

Аналіз нових державних стандартів. Формування готовності майбутніх учителів та їх професійної підготовки базується на системі стандартів вищої освіти, які є основою оцінки якості вищої освіти та професійної підготовки.

У Єдиному державному стандарті вищої освіти України (спеціальність 013 Початкова освіта, ступінь вищої освіти бакалавр) (2016) зазначено, що цілі навчання полягають у набутті студентами професійної компетентності щодо навчання учнів початкової школи освітніх галузей, визначених Держстандартом, на рівні, що відповідає академічній та професійній кваліфікації¹³.

Тому вважаємо доцільним розглянути компоненти готовності майбутніх учителів початкової школи до розвитку творчих здібностей молодших школярів через призму необхідних ключових компетентностей майбутніх педагогів початкової школи.

Згідно Державного стандарту вищої освіти України (спеціальність 013 Початкова освіта, ступінь вищої освіти бакалавр)¹⁴ у майбутніх учителів мають бути сформовані такі групи компетентностей: інтегральна, загальні та фахові компетентності.

Інтегральна компетентність полягає у здатності розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійно-педагогічній

¹¹ Комар О. (2010) Продуктивна підготовка майбутнього вчителя іноземної мови. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини – Умань, ПП Жовтий О. О., Випуск 34, р. 22.

¹² Габеркон І. (2012) Готовність майбутніх вчителів до розвитку творчих здібностей молодших школярів. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, № 43(1), р. 19-26.

¹³ Стандарт вищої освіти спеціальність 013 Початкова освіта, ступінь вищої освіти бакалавр, <https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/proekti-standartiv-vishoyi-osviti> [16.04. 2018]

¹⁴ Стандарт вищої освіти спеціальність 013 Початкова освіта, ступінь вищої освіти бакалавр, <https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/proekti-standartiv-vishoyi-osviti> [16.04. 2018]

діяльності, що передбачають застосування теоретичних положень і методів педагогіки, психології та окремих методик навчання й характеризуються комплексністю та невизначеністю умов. Не секрет, що у педагогічній практиці виникає багато нестандартних ситуацій, які вимагають від учителя комплексного бачення, відходу від прийнятих стереотипів, пошуку нових шляхів розв'язання проблеми. Така невизначеність умов потребує наявності у педагога міцних теоретичних знань та розвитку самостійного професійного мислення, креативності. Тільки творчий учитель зможе підійти по-новому до вирішення ситуації, формуватиме творчу особистість своїх вихованців.

Метою підготовки майбутніх учителів у закладах вищої освіти є формування в них професійної компетентності. Професійну компетентність учителя початкової школи визначено як здатність до педагогічної діяльності, організації навчально-виховного процесу у початковій школі на рівні сучасних вимог; здатність результативно діяти, ефективно розв'язувати стандартні та проблемні професійні задачі, що виникають у процесі навчання, виховання й розвитку учнів початкової школи. Основу цієї здатності становить єдність теоретичної і практичної готовності педагога до здійснення педагогічної діяльності, що виявляється у наявності системи знань, умінь, ціннісних ставлень до професійної діяльності та досвіді їх реалізації на практиці (Стандарт вищої освіти спеціальності 013 «Початкова освіта», 2016).

Необхідною умовою набуття майбутніми вчителями початкової школи професійної компетентності є належний рівень розвитку в них загальних компетентностей. Загальні компетентності включають загальнонавчальну, інформаційно-аналітичну, дослідницько-праксеологічну, комунікативну, громадянську, етичну, соціокультурну, міжособистісної взаємодії, адаптивну, здоров'язбережувальну, інформаційно-комунікаційну та рефлексивну компетентності. Означені компетентності формуються й розвиваються у процесі вивчення майбутніми вчителями початкової школи навчальних дисциплін усіх циклів загальної та професійної підготовки, дисциплін за вибором навчального закладу, дисциплін самостійного вибору студентів.

Специфіка роботи вчителя початкової школи полягає в тому, що, на відміну від учителів-предметників, він працює в умовах багатопредметності й має навчати учнів комплексу навчальних дисциплін, визначених Типовим навчальним планом початкової школи, які реалізують 7 освітніх галузей та використати можливості кожної навчальної дисципліни для розвитку самостійного, критичного мислення, творчих здібностей молодших школярів. Саме фахові компетентності, що притаманні лише вчителю початкової школи, вирізняють його серед інших педагогів. До них відносять: предметну, психологічну, педагогічну, методичну та професійно-комунікативну компетентності.

Виходячи з того, що вчитель початкової школи може викладати 12 предметів, його підготовка має бути спрямована на набуття ним предметної й методичної компетентності за означеними освітніми галузями. Так у Стандарті вищої освіти спеціальності 013 «Початкова освіта» виокремлено такі види предметної компетентності: філологічна (ОГ «Мови і літератури»), математична (ОГ «Математика»), науково-природознавча (ОГ «Природознавство», «Здоров'я і фізична культура»), технологічна (ОГ «Технології»), мистецька (ОГ

«Мистецтво»), які створюють підґрунтя для розуміння майбутніми вчителями теоретичних засад змістових ліній освітніх галузей, і, відповідно, є базисом для оволодіння майбутніми педагогами відповідними видами методичної компетентності. Методична компетентність ґрунтується на теоретичній і практичній готовності до проведення уроків за різними навчальними комплектами, що виявляється у сформованості системи дидактико-методичних знань і умінь із окремих розділів та тем курсу, окремих етапів навчання й досвіду їх застосування та наявності емоційно-ціннісного ставлення до діяльності щодо навчання учнів предмету.

Окрім того, розвиток методичної компетентності сприятиме формуванню вмінь розвивати творчі здібності учнів початкової школи під час вивчення навчальних дисциплін. З урахуванням сутності методичної діяльності вчителя, у складі методичної компетентності будь-якого виду виділено: нормативну, варіативну, контрольну-оцінювальну, спеціально-методичну, технологічну і проєктувально-моделювальну компетентності.

Формуванню в майбутніх учителів початкової школи методичної компетентності сприяє набуття ними психологічної та педагогічної компетентності. Як зазначено в Державному стандарті вищої освіти психологічна компетентність випускника спеціальності 013 «Початкова освіта» включає диференціально-психологічну компетентність як здатність застосовувати знання психології та відповідні вміння під час проєктування навчально-виховного процесу в початковій школі (знати індивідуально-психологічні особливості розвитку молодшого школяра, типологію його характеру й темпераменту, когнітивної та емоційно-вольової сфери, переваг і недоліків педагогічного впливу, специфіки прийняття продуктивних стратегій індивідуального підходу в навчально-виховному процесі); соціально-психологічну як здатність застосовувати знання психології й відповідні вміння у процесі спілкування та взаємодії з учнями, колегами і батьками (здатність до застосування знань про особливості комунікативної діяльності учнів класу /учня початкової школи, взаємостосунки вчителя й учнів, закономірності педагогічного спілкування, соціальної ситуації, ситуацій міжособистісної взаємодії; вміння застосовувати ці знання в моделюванні навчально-виховного процесу в початковій школі); аутопсихологічну компетентність як здатність до саморозвитку, самовдосконалення (здатність до адекватного усвідомлення особистісно-професійних якостей, самопізнання, самооцінки як підґрунтя формування критичного, гуманістично-орієнтованого мислення вчителя початкової школи, емоційної усталеності, екстраверсії, розвитку проникливості; інтелектуальна здатність до бачення, постановки й розв'язання проблем особистісного зростання учня; сформованість психологічного мислення вчителя початкової школи; здатність до самоусвідомлення, саморозвитку, вдосконалення педагогічної діяльності з високим рівнем автономності і т.п.) (Стандарт вищої освіти спеціальності 013 «Початкова освіта», 2016).

Педагогічна компетентність – це здатність до проєктування, організації, оцінювання, рефлексії та коригування навчально-виховного процесу в початковій ланці освіти. Складниками педагогічної компетентності є дидактична, виховна, організаційна.

Вони передбачають наявність здатностей майбутніх випускників до вирішення різнопланових професійних завдань (в тому числі з розвитку творчих здібностей молодших школярів), спроможності фахово обирати прийоми, методи, форми організації навчання для розвитку творчих здібностей, ефективно використовувати виховний потенціал уроків та виховних занять для розвитку творчих здібностей учнів початкової школи та систематично підвищувати власну професійно-педагогічну кваліфікацію.

У системі спеціальних компетентностей учителя початкової школи предметна компетентність, психологічна і педагогічна компетентності формують базис, на якому вибудовується методична компетентність учителя початкової школи в навчанні учнів.

Розв'язування задач навчання, виховання й розвитку учнів початкової школи відбувається з використанням комунікативних засобів, оскільки будь-яка педагогічна чи методична задача розв'язується як комунікативна. Тому серед спеціальних компетентностей учителя початкової школи визначено професійно-комунікативну компетентність як здатність актуалізувати та застосовувати комунікативні знання, навички, вміння, настанови, стратегії й тактики комунікативної поведінки, здобутий досвід комунікативної діяльності, а також індивідуально-психологічні якості особистості задля успішного здійснення в конкретних умовах педагогічної комунікативної діяльності з молодшими школярами, батьками, колегами. Вона включає в себе емоційну, вербально-логічну, інтерактивну, соціально-комунікативну, технічну та предметно-змістові складники.

Згідно Державного стандарту вищої освіти підготовки бакалаврів (Стандарт вищої освіти спеціальності 013 «Початкова освіта», 2016), складники професійно-комунікативної компетентності дозволяють майбутнім учителям початкової школи розвивати здатність до самомотивації, професійного спілкування, емоційної та інтерактивної взаємодії з учасниками навчально-виховного процесу. Для розвитку творчих здібностей молодших школярів необхідним є вміння учителя забезпечити процесуальний бік спілкування та взаємодії, володіння змістовим аспектом комунікації, термінологією не лише притаманним усім навчальним предметам, а й тими, що стосуються лише проблеми творчих здібностей учнів початкової школи.

Розвиток загальних та фахових компетентностей забезпечуватиме розвиток готовності майбутніх вчителів до розвитку творчих здібностей молодших школярів.

Аналіз ключових компетентностей майбутніх педагогів початкової школи дозволив нам виділити компоненти готовності майбутніх учителів до розвитку творчих здібностей молодших школярів.

Компоненти готовності майбутніх учителів до розвитку творчих здібностей молодших школярів. *Ціннісно-мотиваційний компонент* сприяє формуванню стійких інтересів, зацікавленості у поглибленні знань, підвищенні свого освітнього рівня, духовного збагачення, саморозвитку так самовдосконалення. Все це забезпечує результативність особистості у найважливіших сферах життєдіяльності (Музика, 2012). На думку багатьох

психологів, мотивація є стрижнем розвитку особистості, бо зумовлює характер її поведінки, спрямовує в потрібне русло її діяльність¹⁵.

До складу мотиваційної сфери особистості відносяться потреби, спрямованість, інтереси, тобто все те, що є особливо важливим для людини і складає стрижень, ядро особистості (С. Рубінштейн, 1989, р. 3–11.).

На думку В. Сластоніна (1995), мотиваційно-ціннісне ставлення до педагогічної професії – це центральне утворення у складному синтезі структур, які створюють професійну готовність, а професійну спрямованість особистості визначає як усвідомлену й емоційно виражену її орієнтацію на визначений рід та вид професійної діяльності. При цьому формування виконавчого (процесуального) компоненту професійної діяльності – знань, умінь і навичок розглядається як похідна від рівня розвитку професійних ціннісних орієнтацій особистості, які визначають її потреби в оволодінні професією (Сластенин В. А. 1995. – р. 14–28).

Мотиви поділяються на *внутрішні*, пов'язані зі змістом діяльності та її виконанням, і *зовнішні* (соціальні), що виражають прагнення зайняти певну позицію в системі суспільних відносин. Серед зовнішніх мотивів виділяють прагнення до суспільного визнання, матеріальних благ, високого соціального статусу. Внутрішніми мотивами є: зацікавлення, подив, відчуття нового, упевненість у правильному виборі, почуття гумору та іронії, естетичні почуття, що виникають у процесі творчої діяльності (Музика, 2012).

Для нашого дослідження важливим у майбутніх педагогів є розвиток внутрішніх мотивів. Діяльність, зумовлена внутрішньою мотивацією, не залежить від зовнішніх чинників і може бути безперервною. Доведено, що внутрішня мотивація має більш глибокий вплив на особистість, сприяє успішності та ефективності навчання, підвищує повагу та самоповагу особистості студента. Таким чином, внутрішня мотивація є більш ефективною для формування готовності майбутніх вчителів до професійної діяльності, до розвитку творчих здібностей молодших школярів.

Тому наявність стійкої (внутрішньої й зовнішньої) мотивації до професійної творчої діяльності; спрямованість особистості майбутнього педагога на розвиток творчих здібностей учнів; систему потреб, мотивів, прагнень до навчання в закладах вищої освіти, до організації творчої діяльності молодших школярів вважаємо показниками мотиваційно-цільового критерію готовності майбутніх педагогів.

Мотиваційно-ціннісний компонент готовності є підґрунтям у професійній підготовці майбутніх педагогів, навколо якого концентруються всі інші виділені нами компоненти готовності.

Когнітивно-процесуальний компонент готовності студентів до розвитку творчих здібностей молодших школярів передбачає наявність таких знань у студентів, як:

- знання про сутність творчої діяльності, методи та прийоми організації творчої діяльності молодших школярів у процесі навчання;
- знання про сутність та особливості творчих здібностей учнів початкової школи;

¹⁵ Педагогика : большая современная энциклопедия – Минск, Современное слово, 2005, р. 327.

– знання принципів та умов творчого розвитку учнів;
 – знання методики розвитку творчих здібностей особистості (пізнавального інтересу, творчого мислення, інтуїції та творчої уяви і т.д.);
 – знання методики діагностики творчих здібностей молодших школярів (Габеркорн, 2012).

На нашу думку, без ґрунтовних теоретичних знань, неможлива активізація мислення й інших психічних процесів, які необхідні на всіх етапах творчої педагогічної діяльності.

Розвиток мислення (його гнучкість, швидкість, широта та оригінальність) та його основних операцій (аналіз, синтез, абстракція, узагальнення) у майбутніх педагогів сприяє виробленню умінь передбачати та пропонувати нові нестандартні підходи та методи розв'язання поставлених завдань, надавати новизни ухваленим рішенням; виявляти основні властивості об'єктів і явищ та пропонувати нові можливості їх використання, уміння розробляти незвичні образи; застосовувати авторські техніки у професійній діяльності.

Готовність студентів до розвитку творчих здібностей молодших школярів передбачає розвиток у них творчої уяви.

Творча уява – це різновид уяви, який полягає в самостійному створенні нових та оригінальних образів, що вимагають відбору матеріалів, необхідних для побудови образу відповідно до власного задуму¹⁶.

Л. Єрмолаєва-Томина (2003) зазначає, що уява інтегрує в собі емоційну й раціональну основи, всі пізнавальні процеси, поєднує зорово-образне сприйняття реальності з відтворенням і трансформацією її в пам'яті, побудовою моделі потрібного майбутнього. Уява необхідна в усіх видах і фазах творчості та є основою натхнення, що інтегрує у собі різні здібності¹⁷.

Отже, знання теорії та методики розвитку творчих здібностей учнів початкової школи; предметні знання та знання методики викладання того чи іншого предмету; високий розвиток психічних процесів можна вважати показниками когнітивно-процесуального компоненту готовності.

Контрольно-оцінювальний компонент готовності майбутніх учителів визначається системою вмінь та навичок розвитку творчих здібностей учнів початкової школи.

До таких умінь відносять:

- уміння і навички організації творчої діяльності у процесі навчання;
- уміння та навички створення творчої атмосфери в класі; залученні дітей до активних методів навчання, а саме ігрових, проблемних, евристичних, дослідницьких, інтерактивних методів;
- володіння методикою створення творчих завдань; комбінуванні колективної, групової, індивідуальної форм навчальної роботи;
- уміння та навички діагностики творчих здібностей молодших школярів (Габеркорн, 2012).

Уміння – здатність людини виконувати якісь дії на основі раніше отриманого досвіду з використанням певних прийомів і способів. У педагогічно-

¹⁶ Педагогика : большая современная энциклопедия – Минск, Современное слово, 2005, р. 69.

¹⁷ Ермолаева-Томина Л. Б. (2003) Психология художественного творчества : учебное пособие для вузов. – Москва, Академический Проект, р. 175.

творчій діяльності майстерність виникає на основі вироблених умінь, навичок і знань.

До основних умінь майбутніх учителів початкової школи можемо віднести: вміння майбутнього педагога управляти перцептивними, розумовими, емоційними, вольовими та іншими аспектами навчально-пізнавальної діяльності учнів; вміння здійснювати контроль процесу засвоєння інформації учнями для організації «зворотного зв'язку» і корекції отриманих результатів; вміння допомагати учням у формуванні ієрархії їх ціннісних орієнтацій та особистісних смислів, ідейно-моральної сфери; вміння майбутнього вчителя актуалізувати знання і життєвий досвід учнів для формування у них пізнавального інтересу і суспільно-громадської активності; вміння творчо підходити до вирішення завдань; наукові вміння (здійснювати науковий підхід до педагогічних явищ, фактів, вміння висунути гіпотезу і провести експеримент, проаналізувати його результати, використовувати особистий досвід і досвід колег, працювати з науковою літературою).

Важливим для майбутніх педагогів є наявність рефлексії. Якщо метою навчання є самореалізація особистості, то включення її у творчу діяльність за наявності знань, умінь, навичок без рефлексії (самоусвідомлення власної діяльності) не дасть очікуваного результату.

Рефлексія – це загальне коло феноменів самовираження, самовиявлення, самореалізації, а отже, – здатність кожної особистості усвідомлювати свою поведінку і діяльність (Кулоткин Ю. Н., 1979, р. 141–154).

Для майбутніх педагогів важливим є вміння постійно спостерігати за собою, за своїми вчинками й думками з метою кращого пізнання себе й усунення недоліків. Прагнути до досконалої професійної діяльності та її адекватної самооцінки.

У процесі рефлексії здійснюється розвиток самосвідомості, яка, на відміну від свідомості, виявляється не лише у пізнанні самого себе, власної особистості, а й у певному ставленні до себе, самооцінці. Тому наявність адекватної самооцінки, здатність до рефлексії є важливими показниками контрольно-оцінювального компоненту готовності майбутніх учителів.

У Державному стандарті підготовки майбутніх учителів початкової школи (Стандарт вищої освіти спеціальності 013 «Початкова освіта», 2016) передбачається формування рефлексивної компетентності, яка включає в себе: здатність ефективно та адекватно здійснювати рефлексивні процеси, що забезпечує процес розвитку та саморозвитку, сприяє творчому підходові до навчально-виховного процесу початкової школи; здатність оцінювати результати педагогічних впливів та забезпечувати якість діяльності навчання, розвитку й виховання учнів початкової школи; здатність до педагогічної рефлексії.

Отже, основними показниками контрольно-оцінювального компоненту готовності майбутніх учителів до розвитку творчих здібностей учнів є: вміння та навички з розвитку творчих здібностей учнів; рефлексія власних дій; адекватна самооцінка; прагнення до самовдосконалення, саморозвитку.

Контрольно-оцінювальний компонент готовності тісно пов'язаний із *комунікативним компонентом готовності* майбутніх учителів до розвитку творчих здібностей учнів. Його розвиток забезпечуватиме встановлення педагогічно доцільних взаємин вчителя та учнів, розвитку позитивного

психологічного клімату в класі, подолання особистісних бар'єрів, запобігання та врегулювання конфліктів. Вміло створений емоційний клімат, налагоджена комунікація та відносини забезпечують виконання всіх інших педагогічних функцій та розвиток всіх компонентів готовності до розвитку творчих здібностей молодших школярів у процесі навчання.

До змісту комунікативного компоненту готовності відноситься:

- наявність стійкої потреби в систематичному спілкуванні з дітьми в найрізноманітніших сферах;
- взаємодія загальнолюдських та професійних показників комунікативності;
- емоційне задоволення на всіх етапах спілкування;
- наявність здібностей до педагогічної комунікації, набуття комунікативних навичок і вмінь¹⁸.

Серед показників комунікативного компоненту виділяють:

- комунікативні знання – узагальнений досвід людства в комунікативній діяльності;
- комунікативні навички – автоматизовані свідомі дії, що сприяють швидкому відображенню у свідомості комунікативних ситуацій, визначають успішність сприйняття, розуміння об'єктивного світу й відповідного впливу на нього у процесі педагогічної комунікації;
- комунікативні вміння – комплекс дій, які базуються на теоретичній і практичній підготовленості, що дає змогу творчо використовувати комунікативні знання та навички для відображення й перетворення дійсності;
- комунікативні звички – доведені до автоматизму комунікативні дії;
- комунікативний характер – головні якості, властивості особистості, що виявляються у типовій для неї активності в комунікативній діяльності й у відношеннях до навколишнього світу, до інших людей, до себе.

Характерною особливістю сучасного суспільства є збільшення інформаційних потоків і вільний доступ до будь-якої інформації, що розмішена в мережі Інтернет. Тому для сучасного вчителя важливою є здатність працювати з інформацією, застосовувати сучасні засоби інформаційних та комп'ютерних технологій для розв'язування комунікативних задач в професійній діяльності.

Діяльність учителя неможлива без розвинених умінь володіти різними стилями мовленнєвого спілкування для запобігання та врегулювання конфліктів, здатності до ефективної міжособистісної взаємодії, здатності адаптуватися в професійно-педагогічному середовищі. З огляду на зазначене вище, основними показниками комунікативного компоненту готовності є: професійна здатність педагога до спілкування; потреба в спілкуванні з дітьми; стимулювання позитивних емоцій у співрозмовника й відчуття власного задоволення від спілкування; володіння різними стилями мовленнєвого спілкування; вміння вирішувати конфлікти у навчальній та педагогічній діяльності; здатність до педагогічної комунікації.

Комунікативність формується під впливом багатьох чинників, серед яких переважають особистісні. Тому наступним компонентом готовності майбутніх

¹⁸ Міщук І.М. Компоненти професійно-педагогічної комунікативності вчителя <http://inkonf.org/mischuk-im-komponenti-profesiyno-pedagogichnoyi-komunikativnosti-vchitelya/> [19.04.2018]

учителів до розвитку творчих здібностей молодших школярів нами виділено *особистісний компонент готовності*.

Виділяють загальні універсальні якості особистості вчителя (психологічна підготовленість, наполегливість, працездатність, працелюбність, доброзичливість, активність, дисциплінованість, організованість тощо), що створюють позитивне ставлення до професійної діяльності загалом. Спеціальні якості вчителя (пізнавальні якості (дають змогу особистості сприймати, розуміти й вивчати навколишній світ, реалізують інтерес до пізнання оточуючого, прагнення до співчуття, ідентифікації з іншими людьми тощо); експресивні якості (створюють виразність особистості, допомагають «утримувати увагу інших людей», підтримують прагнення до правдивості й ширості у стосунках, а також емоційна виразність); управлінські властивості (допомагають впливати на інших людей і здійснювати саморозвиток і самоконтроль)).

Формування особистісного компоненту готовності до розвитку творчих здібностей учнів зумовлене соціальною роллю першого вчителя – учитель початкової школи має, передусім, виховувати громадян нашої країни, а тому повинен бути для них прикладом активної громадянської позиції, поводитися відповідно до етичного кодексу вчителя, бути носієм високої культури у міжособистісній взаємодії з учнями, батьками та колегами. Тому серед загальних фахових компетентностей у Державному стандарті вищої освіти (Стандарт вищої освіти спеціальності 013 «Початкова освіта», 2016) виокремлені: громадянська, етична, здоров'язбережувальна та соціокультурна компетентності. Вони забезпечать розвиток ряду умінь майбутніх педагогів: виявляти самостійність у прийнятті рішень щодо власної поведінки в соціумі; діяти соціально відповідально та свідомо; виявляти професійну позицію вчителя; дотримуватися гуманістичних етичних принципів і норм, правил культури поведінки у стосунках із дорослими й дітьми на основі загальнолюдських та національних цінностей, норм суспільної моралі; дотримуватися принципів професійної етики, зокрема вчителя початкової школи та ін.

Отже, наявність та розвиток універсальних та спеціальних (педагогічних, експресивних, управлінських) якостей та властивостей особистості педагога можна вважати основними показниками особистісного компоненту досліджуваної готовності.

Висновки. Взаємозв'язок визначених у державному стандарті компетентностей та компонентів досліджуваної готовності майбутніх педагогів представлено нами у таблиці 1. Звичайно, такий розподіл є умовним. В таблиці ми вказали лише ті компетентності, які в найбільшій мірі сприяють розвитку означеного компоненту готовності майбутніх учителів до розвитку творчих здібностей молодших школярів.

Компоненти готовності майбутніх учителів до розвитку творчих здібностей молодших школярів та їх показники	Загальні компетентності (загальнонавчальна, інформаційно-аналітична, дослідницько-практична, комунікативна, громадянська, етична, соціокультурна, міжособистісної взаємодії, адаптивна, здоров'язбережувальна, інформаційно-комунікаційна, рефлексивна)	Спеціальні компетентності (предметна, методична, психологічна, педагогічна, професійно-комунікативна)
<i>Ціннісно-мотиваційний</i> (наявність стійкої (внутрішньої й зовнішньої) мотивації до професійної творчої діяльності; спрямованість особистості майбутнього педагога на розвиток творчих здібностей учнів; система потреб, мотивів, прагнень до навчання в закладах вищої освіти, до організації творчої діяльності молодших школярів)	Загальнонавчальна, дослідницько-практична	Психологічна, педагогічна, професійно-комунікативна
<i>Когнітивно-процесуальний</i> (знання теорії та методики розвитку творчих здібностей учнів початкової школи; предметні знання та знання методики викладання того чи іншого предмету; високий розвиток психічних процесів)	Загальнонавчальна, інформаційно-аналітична, дослідницько-практична	Предметна, методична, психологічна, педагогічна
<i>Контрольно-оцінювальний</i> (уміння і навички організації творчої діяльності у процесі навчання; уміння та навички створення творчої атмосфери в класі; залучення дітей до активних методів навчання, а саме ігрових, проблемних, евристичних, дослідницьких, інтерактивних методів; володіння методикою створення творчих завдань; комбінуванні колективної, групової, індивідуальної форм навчальної роботи; уміння та навички діагностики творчих здібностей молодших школярів, адекватна самооцінка, здатність до рефлексії)	Загальнонавчальна, дослідницько-практична, комунікативна, міжособистісної взаємодії	Предметна, методична, Психологічна, педагогічна

<i>Комунікативний</i> (професійна здатність педагога до спілкування; потреба в спілкуванні з дітьми; стимулювання позитивних емоцій у співрозмовника й відчуття власного задоволення від спілкування; володіння різними стилями мовленнєвого спілкування; вміння вирішувати конфлікти у навчальній та педагогічній діяльності; здатність до педагогічної комунікації)	Комунікативна, адаптивна, інформаційно-комунікаційна, компетентність міжособистісної взаємодії	Психологічна, педагогічна, професійно-комунікативна
<i>Особистісний</i> (наявність та розвиток універсальних та спеціальних (педагогічних, експресивних, управлінських) якостей та властивостей особистості педагога)	Громадянська, етична, здоров'язбережувальна, соціокультурна, міжособистісної взаємодії	Психологічна, педагогічна, професійно-комунікативна

Цілісна єдність та сформованість виокремлених нами компонентів досліджуваної готовності забезпечуватимуть у майбутньому формування необхідного рівня готовності майбутніх учителів до розвитку творчих здібностей учнів початкової школи в освітньому процесі.

Література

1. Бібік Н.М. (1998) Формування пізнавальних інтересів молодших школярів: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук, – Київ, Інститут педагогіки АПН України, р. 124.
2. Габеркорн І. (2012) Готовність майбутніх вчителів до розвитку творчих здібностей молодших школярів. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, № 43(1), р. 19-26.
3. Глузман Н. А. (2010) Методико-математична компетентність майбутніх учителів початкових класів – Київ, ВИЩА ШКОЛА – XXI, р. 93.
4. Дьяченко М. И., Кандыбович Л. А. (1993) Психология высшей школы – Минск, Университетское, р.314-316.
5. Ермолаева-Томина Л. Б. (2003) Психология художественного творчества : учебное пособие для вузов. – Москва, Академический Проект, р. 175.
6. Комар О. (2010) Продуктивна підготовка майбутнього вчителя іноземної мови. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини – Умань, ПП Жовтий О. О., Випуск 34, р. 22.
7. Кулюткин Ю. Н. (1979) Рефлексивная регуляция мыслительных действий. Психологические исследования интеллектуальной деятельности. – Москва, МГУ, р. 141–154.
8. Малинникова Н. А. (2000) Подготовка будущего учителя к развитию творческих способностей учащихся в процессе обучения : диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Брянск, 2000, 260 р.
9. Мішук І.М. Компоненти професійно-педагогічної комунікативності вчителя <http://inkonf.org/mischuk-im-komponenti-profesiyno-pedagogichnoyi-komunikativnosti-vchitelya/> [19.04.2018]

10. Нова українська школа Концептуальні засади реформування середньої школи р. 16 [http:// www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf](http://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf) [20.05.2018]
11. Педагогика: большая современная энциклопедия – Минск, Современное слово, 2005, р. 327.
12. Пехота О. М., Старева А. М. (2005) Особистісно орієнтоване навчання: підготовка вчителя : монографія – Миколаїв, Іліон, р.84.
13. Рубинштейн С. Л. (1989) Принцип творческой самодеятельности: к философским основам советской педагогики. Вопросы философии, № 4, р.3–11.
14. Саєнко Т. (2007) Формування творчої активності майбутнього вчителя. Рідна школа, №9, р. 22-24.
15. Слостенин В. А. (1995) Профессиональная готовность учителя к воспитательной работе: содержание, структура функционирования. Профессиональная подготовка учителя в системе высшего образования. – Москва, Просвещение, р. 14–28.
16. Стандарт вищої освіти спеціальність 013 Початкова освіта, ступінь вищої освіти бакалавр, <https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/proekti-standartiv-vishoyi-osviti> [16.04. 2018]
17. Фефілова Т. (2014) Проблема формування творчої особистості майбутнього вчителя Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка, №2 (13), р. 204-208.